

КРАПИВА Татьяна Валерьевна

*Кемеровский государственный университет (Кемерово, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: t.krapiva@mail.ru*

ДАВЫДЕНКО Наталия Ивановна

*Кемеровский государственный университет (Кемерово, РФ)
доктор технических наук, доцент; e-mail: nat1861@yandex.ru*

МАЮРНИКОВА Лариса Александровна

*Кемеровский государственный университет (Кемерово, РФ)
доктор технических наук, профессор; e-mail: nir30@mail.ru*

КОКШАРОВ Аркадий Андреевич

*Кемеровский государственный университет (Кемерово, РФ)
кандидат технических наук; e-mail: koksharov.arkadiy@mail.ru*

ГОЛУБЦОВА Юлия Владимировна

*Кемеровский государственный университет (Кемерово, РФ)
доктор технических наук, профессор; e-mail: rik@kemsu.ru*

РОЛЬ АГРОТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

Для большинства стран туризм является важным источником доходов, не является исключением и Россия. Разнообразие видов туризма обусловлено рядом факторов, в том числе природными и климатическими условиями, сформированностью базовых отраслей промышленности в регионе, приоритетами социально-экономического развития и т.д. В последнее десятилетие представляет интерес сельский туризм (агротуризм), как новое направление внутреннего туризма. Актуальность развития сельского туризма подтверждает международный опыт стран Европы, Азии, Америки. Доказано, что этот вид деятельности является источником потенциальных социально-экономических выгод для жителей деревень, фермеров, органов региональной власти. В России сельский туризм развивается не повсеместно и носит разнонаправленный характер. Так, свою историю развития сельского туризма имеет центральная часть, тогда как регионы Сибири и Дальнего Востока ее только начинают формировать. В работе представлен анализ туристического потенциала сельских территорий Кемеровской области – Кузбасса как региона, приоритетно ориентированного на добычу полезных ископаемых. Особенность региона заключается в достаточно большой территории с невысокой плотностью населения, характеризующейся как концентрацией промышленно-ориентированной составляющей (уголь, металлургия), так и многочисленными моногородами, поселками и деревнями. В работе описаны барьеры, сдерживающие развитие сельского туризма и вызовы, с ними связанные. Предложены пути преодоления барьеров с учетом специфики Кемеровской области – Кузбасса.

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, вызовы, барьеры в туризме

Для цитирования: Крапива Т.В., Давыденко Н.И., Маюрникова Л.А., Кокшаров А.А., Голубцова Ю.В. Роль агротуризма в контексте устойчивого развития индустриально-промышленного региона // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №3. С. 101–112. DOI: 10.24412/1995-042X-2022-3-101-112.

Дата поступления в редакцию: 19 апреля 2022 г.

Дата утверждения в печать: 1 июня 2022 г.

Tatyana V. KRAPIVA

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia)
PhD in Engineering, Associated Professor; e-mail: t.krapiva@mail.ru*

Nataliia I. DAVYDENKO

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Engineering, Associated Professor; e-mail: nat1861@yandex.ru*

Larisa A. MAYURNIKOVA

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Engineering, Associated Professor; e-mail: nir30@mail.ru*

Arkadiy A. KOKSHAROV

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia)
PhD in Engineering, Associated Professor; e-mail: koksharov.arkadiy@mail.ru*

Yulia V. GOLUBTSOVA

*Kemerovo State University (Kemerovo, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Engineering, Professor; e-mail: rik@kemsu.ru*

THE ROLE OF AGROTOURISM IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL REGION

Abstract. *Tourism is an important source of income for most countries, no exception for Russia. The variety of types of tourism is due to a number of factors, including natural and climatic conditions, the formation of basic industries in the region, the priorities of socio-economic development, etc. Domestic tourism has been of interest as a new direction of rural tourism (agritourism) in the last decade. The relevance of the development of rural tourism is confirmed by the international experience of the countries of Europe, Asia, and America. It has been proven that this type of activity is a source of potential socio-economic benefits for villagers, farmers, and regional authorities. Rural tourism does not develop everywhere and is multidirectional in Russia. So, the central part has its own history of development of rural tourism, while the regions of Siberia and the Far East are just beginning to form it. The project presents an analysis of the tourism potential of rural areas of the Kemerovo region – Kuzbass, that is priority-oriented for mining. The specificity of the region lies in a fairly large territory with a low population density, characterized by both the concentration of the industry (coal, metallurgy), and numerous of monotown, towns and villages. The project describes the barriers hindering the development of rural tourism and the challenges associated with them. Taking into account the specifics of the Kemerovo region – Kuzbass, ways to overcome barriers are proposed.*

Keywords: *rural tourism, agritourism, challenges, barriers of tourism*

Citation: Krapiva, T. V., Davydenko, N. I., Mayurnikova, L. A., Koksharov, A. A., & Golubtsova, Yu. V. (2022). The role of agrotourism in the context of sustainable development of the industrial region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(3), 101–112. doi: 10.24412/1995-042X-2022-3-101-112. (In Russ.).

Article History

Received 19 April 2022
Accepted 1 June 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сельский туризм (агротуризм) возник на Западе в 70-е гг. XX в., когда экономический кризис, охвативший Европу, привёл многие фермерские хозяйства к разорению. Для выхода из сложившейся ситуации правительства Франции и Германии обратились к фермерам с предложением организовать на территории их хозяйств гостиничные зоны и приглашать на отдых городских жителей, уставших от ускоренного темпа современного мира, перенаселенных городов, бесконечной суеты, окунуться в спокойную атмосферу сельского быта. Развитие сельского туризма довольно быстро получило широкое распространение по всему миру. Страны, богатые сельскохозяйственными территориями, готовы развивать их в направлениях внутреннего и въездного туризма [11, 12]. Это позволяет укрепить социально-экономический статус такого региона и дает возможность решения ряда проблем, связанных с депопуляцией, миграцией и низкими доходами местного населения [6, 10, 13].

Лидерами развития агротуризма считаются страны Евросоюза, прежде всего Франция и Италия. Примечательно, что производство сельскохозяйственной продукции является главным источником дохода менее чем для половины агропроизводителей Европы, в то время как 35-75% дохода даёт сельский турпоток. Представляет интерес также тот факт, что агротуризм можно считать эффективным инструментом сохранения культурно-исторического наследия и национального достояния: ландшафтно-парковой архитектуры Франции и Италии, горных пейзажей Швейцарии и Австрии, голландских мельниц и каналов [7-9].

В Российской Федерации снижение покупательной способности населения в отношении предлагаемых туристических продуктов по зарубежным направлениям привело к росту спроса на отечественные территории отдыха. Как следствие, перегрузка традиционных элементов туристической инфраструктуры: прибрежных зон Черного и Азовского морей, озера Байкал, Горного Алтая и др. Глобальная

пандемия 2020–2021 гг. и последовавшие ограничительные меры по передвижению даже внутри России усугубили проблему. Сложившаяся в отечественной туристской отрасли ситуация диктует необходимость развития альтернативных видов туризма.

Сельский туризм в России как отдельное туристическое направление развивается с начала XXI в. К сожалению, исследований, касающихся привлекательности и потенциала данного направления, недостаточно. Есть данные об исследовании сельского туризма на предмет инвестиционной привлекательности сегмента, методике оценки потенциала развития сельского туризма на региональном уровне [1, 4, 14]. Анализ актуальных проблем и перспектив развития сельского туризма проводился на территориях Краснодарского края, республик Крым, Бурятия [2, 3, 5]. Россия – страна территориально большая, и ситуация в разных регионах складывается по-разному, что требует индивидуального подхода в выборе методов оценки инвестиционной привлекательности и определении барьеров развития. В этой связи особую актуальность приобретает изучение перспектив развития агротуризма на территориях, традиционно не являющихся туристическими, а ориентированных, главным образом, на добычу ископаемых и промышленное производство.

Цель и методология

Цель работы заключалась в определении барьеров для развития сельского туризма, сформировавшихся на промышленно-ориентированной территории Кемеровской области – Кузбасса.

Исследование носило эмпирический характер и представляло собой обобщение и анализ данных, полученных на основе изучения общедоступных статистических данных и диагностического опроса с использованием вопросника. В период с июля 2019 г. по август 2021 г. был проведен опрос. В качестве респондентов выступали представители региональной власти, специалисты туриндустрии, ведущие кузбасские фермеры, жители сельских

территорий, общее количество респондентов составило 317 чел. Анкетирование было адресовано только тем, кто участвует и (или) заинтересован в процессе организации сельского туризма. Анкета подкреплена обзором литературы в области имеющегося мирового опыта в направлении агротуризма. Исследование проводилось на территории Кемеровской области – Кузбасса, как места, обладающего потенциалом развития сельского туризма.

Результаты исследования

Внутренний туризм – одна из растущих отраслей российской экономики. Согласно данным Росстата, в последние годы внутренний туризм получил определенное развитие: за период 2014–2020 гг. число коллективных

средств размещения увеличилось в 1,8 раза (рис. 1), численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения – почти в 2 раза (по состоянию на 2019 г.)¹, что свидетельствует о популяризации внутреннего туризма в России.

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года рассматривает агротуризм как одно из перспективных направлений развития. Ключевым преимуществом сельского туризма является то, что кроме обычной для туризма в целом задачи обеспечения отдыха и оздоровления населения, он в состоянии обеспечить решение ряда острых проблем малых и средних агропроизводителей, а также социального развития села.

Рис. 1 – Развитие внутреннего туризма РФ в динамике (2014–2020 гг.)

В 2020 г. примерно 15% от всего объема производства сельхозпродукции было произведено крестьянскими хозяйствами – 964,2 млрд. руб. (согласно данным Росстата). Для придания нового стимула развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом Правительство России ввело в Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в 2020 г. термин «сельский туризм (агротуризм) – посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг». Принимая во

внимание европейский опыт, можно констатировать, что, по средним оценкам, потенциал российского агротуризма в ближайшей перспективе (5-10 лет) составит около 870 млрд руб. Таким образом, особенно в контексте актуальной общественно-политической повестки, развитие сельского туризма является одной из главных точек роста для агрообществ, так как позволит не только реализовать дополнительный источник дохода, но и поднимет на новый уровень потенциал традиционного русского гостеприимства как неотъемлемой части русской культуры.

¹ <https://www.fedstat.ru/indicator/31579?id=31579>

Кемеровская область – Кузбасс в качестве крупного территориально-производственного комплекса (ТПК) в первую очередь представляет стратегический интерес для промышленного развития как Сибирского Федерального округа (16% основных производственных фондов) в частности, так и Российской Федерации в целом. Кузбасс – это один из крупнейших индустриальных регионов России, в котором работает более 46,5 тыс. предприятий и организаций всех видов деятельности. Регион явно демонстрирует сырьевую монозависимость экономики – в структуре валового регионального продукта наибольший удельный вес занимает добыча угля (36,7%)². Вторая базовая отрасль экономики представлена металлургическим производством. Основным драйвером развития данных отраслей являются экспорт продукции угледобычи и металлургических производств, что предопределяет сильное влияние на уровень жизни населения региона внешних факторов, в первую очередь востребованности угля и металла на мировых товарных рынках. Такая ситуация в стратегической перспективе определяется как неблагоприятная, так как в случае негативных тенденций на рынках данной продукции, в первую очередь международных, создает угрозу экономической стабильности региона.

Кузбасс – это не только угольная и металлургическая промышленности, регион обладает уникальными рекреационными зонами. Совокупность природно-ландшафтных, организационных и культурно-исторических особенностей территории Кемеровской области позволяют отнести её к региону с высоким туристско-рекреационным потенциалом.

Кемеровская область входит в ТОП-5 регионов РФ по посещаемости горнолыжных курортов (2 848 тыс. прибытий в 2020 г.). Приоритетное внимание к развитию горнолыжного туризма, как со стороны власти, так и частных инвесторов объясняется наличием развитой туристской инфраструктуры, популярностью

горнолыжного спорта.

Туризм для Кузбасса – новая отрасль, развитие которой имеет значительный потенциал в социально-экономическом развитии региона. Развитие внутреннего и въездного туризма кроме повышения валового регионального продукта приводит к созданию новых рабочих мест и становится драйвером развития смежных отраслей экономики. Туризм – одна из приоритетных отраслей экономики, о чём свидетельствует ряд законодательных актов: Стратегия развития туризма в Кемеровской области; Распоряжение Правительства Кемеровской области – Кузбасса №389-р от 23.06.2020 г. «О комплексных планах развития туризма в Кузбассе»; создание координационного совета по развитию туризма в Кузбассе (председатель – Губернатор Кемеровской области – С.Е. Цивилев); государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Туризм, молодёжная политика и общественные отношения Кузбасса» на 2021–2026 гг. и т.п.

Как показывает статистика, за последние 7 лет в Кемеровской области количество коллективных средств размещения возросло почти в 2 раза, однако валовая добавленная стоимость туристской индустрии не увеличилась, а наоборот, снизилась на 13,8%. Основываясь на мнениях экспертов, данные показатели можно объяснить следующим:

1. Снижением средней цены размещения в традиционных форматах гостиниц в сутки, с одной стороны, и появлением средств размещения типа хостел, гостиницы капсульного типа и т.п.;
 2. Увеличением количества средств размещения за счет мини-гостиниц, апартаментов, посуточной сдачи квартир ответственными налогоплательщиками;
 3. Снижением налогового бремени;
 4. Сокращением доходов (теневой бизнес).
- На сегодняшний день в Кемеровской области создана туристская инфраструктура, способная принимать сотни тысяч туристов.

² <https://www.fedstat.ru/indicator/59450>

Богатый туристско-рекреационный потенциал позволяет развивать на территории области различные виды туризма:

- Культурно-познавательный туризм (культурно-исторический, этнический, городской экскурсионный, посещение природных достопримечательностей);
- Активный туризм (спортивный, горнолыжный, снегоходный, приключенческий);
- Бизнес-туризм (участие в конференциях, форумах, ярмарках; проведение переговоров и заключение контрактов и т.д.);
- Специализированный (событийный, экологический, сельский (агротуризм), охотничий и рыболовный, лечебно-оздоровительный);
- Промышленный (экскурсии на металлургические, химические заводы, угольные разрезы).

Если рассматривать данный перечень с точки зрения приоритетности того или иного вида туризма для развития региона, то особо можно выделить горнолыжный, спортивный, культурно-исторический, лечебно-оздоровительный, сельский, деловой туризм, снегоходный. При этом наибольший потенциал развития, с точки зрения объемов туристского потока и количества создаваемых рабочих мест, имеют три ключевых вида туризма:

- горнолыжный,
- культурно-исторический,
- спортивный туризм.

Деловой, сельский, экологический, приключенческий являются дополнительными видами туризма с высокой социальной значимостью, но с меньшим потенциалом роста с точки зрения туристского потока.

Горнолыжный туризм – зимний вид спорта, подвержен прямому влиянию климатических условий: мороз, оттепель, сильный ветер, резкие перепады температур (ухудшают качество снежного покрова), длинная или короткая зима. В последние годы активно внедряется возможность круглогодичного отдыха в горнолыжных локациях, так как круглогодичная работа горнолыжных комплексов способствует устойчивому экономическому развитию

данной территории и обеспечит стабильной работой часть жителей поселения, которые вынуждены сейчас работать только 6 месяцев в году. По данным пресс-службы Администрации Правительства Кузбасса в Таштагольском районе в 2020 г. стало больше туристов. Так, за летний сезон в Горной Шории отдохнули 253 446 туристов. Это больше на 89 932 чел., чем за аналогичный период 2019 г.

Как природный, так и ресурсный потенциалы Кузбасса обеспечивают возможность развития туризма всесезонной направленности.

Одним из ключевых направлений Стратегии развития туризма Кемеровской области – Кузбасса является целенаправленное формирование у населения нового мировоззрения – экологического, в границах которого возможно развивать успешно зарекомендовавшие себя за рубежом практики экотуризма, новых форм туристических маршрутов: экологический и экстрим-туризм, паломнический туризм, а также агротуризм. Промышленная ориентация региона, рискованное земледелие, обусловленное особенностями резко континентального климата (резкие перепады температур, засухи, сменяемые периодами долговременных проливных дождей и пр.), определили положение сельского хозяйства как неосновной, дополнительной отрасли региональной экономики, не имеющей значительного влияния (1,9% ВРП). Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, в области удаётся выращивать более 1 млн тонн зерна, что полностью покрывает внутренние потребности. На протяжении последних лет Кузбасс стабильно обеспечивает себя овощами, в том числе картофелем, а также яйцом местного производства. В связи с этим роль и место сельского хозяйства Кузбасса в региональной повестке меняются, оно становится отраслью, от которой зависит продовольственная безопасность региона и социальное развитие сельских территорий.

Кузбасс огромен и уникален, но за последние двадцать лет исчезло более 50 деревень. Некоторые деревни Кемеровской области стоят и процветают с XVII в., а некоторые совсем

скоро исчезнут. По данным Кемеровостата в период с 1959 по 2010 гг. количество сельских населенных пунктов уменьшилось более чем в 2 раза. Этому способствовало и укрупнение городов (поселки при шахтах и разрезах, а также близлежащие деревни просто входили в их состав вместе с населением). Количество сельских населенных пунктов в 2021 г. в Кемеровской области составило 1065 ед. (в 1959 г. – 2458 ед.). Более 200 кузбасских деревень находятся в зоне риска – численность их жителей составляет 30 и менее человек. Многие эксперты считают вымирание деревень одной из острых социально-экономических проблем современной России.

Анализ литературных и статистических данных показывает, что на территории Кемеровской области существуют социально-экономические барьеры развития области. Приоритетное развитие индустриальных отраслевых направлений, сокращение деревень, которые могут представлять культурно-историческую ценность, депопуляция, миграция и низкие доходы местного населения – все это формирует определенные вызовы, которые требуют поиска решений в их преодолении для формирования устойчивого и стабильного социально-экономического развития региона.

Обзор текущего состояния исследований в области сельского туризма на территории Кузбасса свидетельствует об их отсутствии. Некоторыми авторами высказываются предположения о том, что сельский туризм может быть использован стратегически в качестве фактора экономической активации сельских районов Кузбасса. Конечно, есть туристические центры («Шерегеш», «Поднебесные Зубья» и «Северный Кузбасс» и др.), но такие направления как агротуризм, экотуризм и др. все еще являются относительно новой концепцией развития туризма в Кемеровской области. Поэтому проблема сельского туризма в регионе остается нерешенной. Остается открытым вопрос о возможности развития сельского туризма в Кузбассе на основе опыта Западной и Центральной Европы.

В рамках экспедиций по территории Кузбасса был проведен опрос представителей региональной власти, специалистов туристической, ведущих кузбасских фермеров, жителей села, который позволил сформировать перечень барьеров развития сельского туризма в регионе и ответить на вопрос: сможет ли сельский туризм стать драйвером социально-экономического развития местности. А также определить, что необходимо сделать для того, чтобы сфера стала привлекательной для инвесторов, туроператоров и потребителей (табл. 1).

Для преодоления вышеописанных барьеров необходимо внедрение ряда системных решений, которые позволят придать мощный импульс социально-экономическому развитию сельских поселений.

Диверсификация сельской экономики за счет акцентирования внимания на нетрадиционных для сельского хозяйства видах занятости, например, агротуризме: использование природных и культурно-исторических ресурсов; организация народных промыслов, фольклорных; событийных мероприятий, характерных для данной местности; посещение сельских музеев; организация гастрономических маршрутов может стать значимым фактором развития. Для сельского населения агротуризм – это возможность получить новые источники дохода, создать альтернативные рабочие места (и для молодёжи, и для пожилых людей) и развивать инфраструктуру своего поселения.

По данным РБК, россиян при путешествиях по стране раздражают: плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей. В связи с чем создание комфортных условий для туристов, обеспечение качества обслуживания на достойном уровне, гостеприимство местных жителей являются основными вызовами для сельского туризма. Поэтому необходимо обеспечивать высокий уровень подготовки кадров для агротуризма, изучать и внедрять опыт лучших центров сельского туризма, как в России, так и за рубежом, уметь формировать интересные для горожан предложения. Туристы приезжают в деревню с

определёнными ожиданиями: свежий воздух, общение с природой, фермерские продукты, в посадке, сборе и изготовлении которых можно принять участие, тишина и покой, отсутствие насекомых, аутентичность быта, домашний

комфорт и уют. Только в этом случае ожидания туристов будут соответствовать реальному уровню предлагаемого обслуживания. Иначе сельский туризм будет вынужден ориентироваться на самую низкую ценовую категорию.

Таблица 1 – Барьеры развития сельского туризма в Кузбассе

Барьеры	Характеристика влияния	Технологии преодоления
Отсутствие системного подхода к развитию и административной поддержки сельского туризма	Отсутствие внимания к развитию сельского туризма со стороны административных органов либо его поверхностный характер. Хаотичное развитие (по указке сверху и/или по инициативе фермеров). Низкие темпы роста или отсутствие развития сельского туризма	Объединение агропроизводителей Кузбасса, заинтересованных в развитии сельских поселений, в единую региональную ассоциацию. Разработка Стратегии развития сельского туризма в Кузбассе на 10–15 лет. Создание ведомства, курирующего управление и развитие сельского туризма в регионе
Отсутствие долгосрочных кредитных инструментов, стимулов и мер поддержки со стороны государства для инвесторов	Существующие процентные ставки по кредитам и налоговая нагрузка препятствуют росту активных инвестиций в данный сектор экономики. Медленное развитие малого и среднего бизнеса	Усиление привлекательности государственно-частного партнерства путем формирования условий для привлечения инвестиций на его основе. Поддержка крупных инвестиционных проектов в сфере туризма путем предоставления субсидий и/или грантов
Недостаточный для удовлетворения ожиданий туристов уровень качества услуг: • слаборазвитая инженерная инфраструктура сельских поселений; • недостаточное количество мест размещения; • отсутствие комфортных условий и сервиса	Отсутствие мотивации к развитию сельского туризма со стороны потенциальных производителей услуги (фермеров). Отсутствие «сервисного мышления» у местных жителей	Создание инфраструктуры сельских территорий в рамках реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г. Стимулирование строительства сельских гостевых домов и развитие сопутствующего сервиса. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов. Формирование мотивации со стороны органов власти к инвестициям в инфраструктуру сельского туризма у региональных и нерегиональных инвесторов
Недостаток информации, рекламы, маркетинга и продвижения	Отсутствие информации приводит к отсутствию спроса у потенциальных потребителей. Реальным потребителям необходимо прилагать значительные усилия для поиска информации о поставщиках услуг	Создание единой базы поставщиков услуг сельского туризма и его разновидностей. Развитие СММ-маркетинга. Создание интерактивной карты туризма Кузбасса. Продвижение объектов сельского туризма на региональном и российском уровнях
Неосведомленность большинства сельских жителей о перспективах сельского туризма	Отсутствие предложения со стороны сельских жителей; приоритет поиска источника дохода в крупных городах	Информационная работа среди сельского населения. Бенчмаркинг – применение имеющегося положительного опыта в сфере агротуризма
Влияние мировых процессов	Невозможность повлиять на процессы и события, происходящие в стране и мире, которые напрямую или косвенно оказывают влияние на все сферы экономики. Примеры: пандемия, экономический кризис и др.	Зависит от сценария развития ситуации: - укрепление экономики - укрепление безопасности граждан - и др.

В плане мероприятий Стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2024 г. одним из приоритетных является проект «Традиции Кузбасса. Новые возможности», в рамках которого принято решение о развитии 10 центров туризма. Прогнозируемый поток туристов к 2024 г. составит 3 млн посещений в год. В связи с прогнозируемым в ближайшей перспективе развитием внутреннего и въездного туризма необходимо сконцентрироваться не только на определенных стратегией эксклюзивных местах (10 центров туризма), но и сельском туризме, региональной кухне. В области создано и успешно функционирует «Агентство по туризму Кемеровской области». В целом же туризм в Кузбассе идет по пути кластерного развития: горнолыжный

кластер «Шерегеш», «Поднебесные Зубья» и «Северный Кузбасс» (Горная Саланга, озеро Большой Берчикуль, Шестаковский палеонтологический комплекс, Мариинск).

Однако, как показывает мировой опыт, в сегменте горнолыжного туризма происходит снижение числа туристов, наблюдается превышение предложения над спросом, поэтому следует развивать не только горнолыжный туризм, но и возрождать монопрофильные города, в том числе за счет промышленного туризма (по примеру региона Рурского угольного бассейна 1970-1980 гг.), а также реализовывать проекты в области сельского туризма, опираясь на уникальную природу, богатое культурно-материальное наследие, традиции сельского населения (табл. 2).

Таблица 2 – Векторы развития сельского туризма в Кузбассе

Институциональные	Отраслевые	Локальные (Кемеровская область – Кузбасс)
<ul style="list-style-type: none"> • Развитие сельского туризма как части общегосударственной программы развития; • Разработка целевых программ поддержки бизнеса на федеральном, уровне, грантовая поддержка; субсидирование; • Создание инфраструктуры сельских территорий в рамках реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года; • Повышение квалификации и разработка системы подготовки кадров для организации, продвижения и работы в сельском туризме. 	<ul style="list-style-type: none"> • Консультационная и информационная поддержка сельского туризма; • Создание единой базы поставщиков услуг сельского туризма и его разновидностей; • Развитие СММ маркетинга, продвижение сельского туризма; • Создание интерактивной карты сельского туризма России, в том числе Кузбасса. 	<ul style="list-style-type: none"> • Включение сельского туризма в стратегию развития АПК региона; • Создание ассоциации агропроизводителей Кузбасса, заинтересованных в устойчивом развитии сельских территорий; • Разработка программ поддержки бизнеса, развивающего сельский туризм на региональном уровне; • Создание инфраструктуры сельских территорий в рамках реализации государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» на 2020 - 2025 годы; • Стимулирование строительства сельских гостевых домов и развитие сопутствующего сервиса (льготное кредитование, дотации, гранты); • Создание единой базы поставщиков услуг сельского туризма и его разновидностей; • Создание условий для подготовки/повышения квалификации кадров, в т.ч. для отдаленных, малонаселенных, но перспективных в туристском отношении регионов страны.

В таком индустриально-промышленном регионе, как Кузбасс устойчивое развитие сельского туризма возможно только при создании условий использования всех направлений путешествий, предоставляемых сельской местностью. На примере Кемеровской области к ним можно отнести:

- классический туризм (автотуристы с проживанием в сельском гостевом доме);
- оздоровительный туризм (благоприятные условия: свежий воздух, натуральные продукты, которые способствуют оздоровлению);
- приключенческий туризм (организация охоты, рыбалки, сплавов; сбора орехов,

грибов, ягод, лечебных трав и корней с проживанием в разных сельских гостевых домах);

— познавательный туризм (приобщение к сельхозработам; знакомство с культурой, бытом, обычаями);

— дачный отдых для жителей мегаполиса, ориентированный на проживание себя, детей и престарелых родителей за городом;

— гастрономический туризм;

— детский туризм (экскурсии на фермы; мастер-классы).

Без активного вовлечения сельского населения в достаточно новый для региона вид деятельности – агротуризм, без осознания населением важности, престижности и перспективности агротуризма невозможно добиться устойчивого развития этой сферы экономики. Необходимо сформировать у жителей сельхозтерриторий региона желание и готовность принимать на своей территории гостей и стремление к обеспечению высокого качества оказываемых услуг. Выполнение этого условия – обязательная составляющая раскрытия гуманитарно-социального потенциала российского села.

Резюме

Вовлечённость сельхозпроизводителей Кемеровской области-Кузбасса в процесс оказания услуг сферы туризма позволит нивелировать влияние неблагоприятных природно-климатических факторов за счет формирования альтернативного источника дохода, обеспечит дополнительный эффективный канал реализации натуральных продуктов питания,

производимых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, обеспечит социально-экономическое развитие сельских территорий.

Несмотря на то, что агротуризм для Кемеровской области является относительно новым видом хозяйственной деятельности, его перспективы не вызывают сомнений, и имеются все предпосылки для его успешного развития. Примечательно, что имеющиеся в регионе условия подкрепляются желанием руководителей местных органов власти – сельских муниципальных образований в продвижении и популяризации своих территорий в целом и сельского туризма в частности. Опыт пандемии коронавируса, когда люди вынуждены были оставаться в условиях самоизоляции неопределенное время, привел к возникновению потребности чаще проводить время вне дома, на природе. Любой человек, который приехал из города в деревню, является туристом, т.е. потребителем продукции, которая производится и продаётся на селе, и потребителем услуг, которые там оказываются. Появление туризма на селе, послужит условием для обращения жителей к истории своей малой родины, изучению самобытности и уникальности своей территории, к самоидентификации, а также простимулирует развитие сельской экономики.

Развитие сельского туризма – стратегический проект социально-экономического и социально-политического развития села, возрождение и пропаганда традиционных ценностей и образа жизни, сохранение культурного, исторического и экологического наследия региона.

Список источников

1. Дементьев М.Ю., Багирян С.Г. Анализ инвестиционной привлекательности сельского туризма // Ученые записки Крымского фед. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: Экономика и управление. 2015. Т.1(67). №3. С. 44-47.
2. Кирильчук С.П., Чернявая А.Л. Анализ кластерного развития в Республике Крым и бенчмаркинг инновационного развития кластера сельского зеленого туризма // Ученые записки Крымского фед. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: Экономика и управление. 2019. Т.5(71). №1. С. 46-53.
3. Родионова Д.Н., Тимофеева Е.А. Перспективы развития сельского туризма в Бурятии // Вестник науки. 2020. Т.1. №3(24). С. 31-38.
4. Соболев К.Н. Оценка потенциала развития сельского туризма // Вестник Белорусского гос. эконом. ун-та. 2018. №2. С. 50-58.

5. Яковенко И.М., Лозова Д.В. Сельский туризм как фактор социально-экономического развития равнинного Крыма // Ученые записки Крымского фед. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер.: География. Геология. 2018. Т.4(70). №1. С. 78-92.
6. Adamov T., Ciolac R., Iancu T., Brad I., Peț E., Popescu G., Șmuleac L. Sustainability of Agritourism Activity. Initiatives and Challenges in Romanian Mountain Rural Regions // Sustainability. 2020. Vol.12. DOI: 10.3390/su12062502.
7. Wagan Aguilar M.G., Limpot R.A., Macasinag P.H. The Tourism Business Industry of the Municipality of Tanay, Rizal, Philippines: An Assessment on Human Resource and a Province-Wide Market Research // Journal of Tourism Management. 2020. Vol.7. Iss.1. Pp. 52-67. DOI: 10.18488/journal.31.2020.71.52.67.
8. Fanelli R.M., Romagnoli L. Customer Satisfaction with Farmhouse Facilities and Its Implications for the Promotion of Agritourism Resources in Italian Municipalities // Sustainability. 2020. Vol.12. Iss.5. Pp. 1749. DOI: 10.3390/su12051749.
9. Li J., Bai Y., Alatalo J.M. Impacts of rural tourism-driven land use change on ecosystems services provision in Erhai Lake Basin, China // Ecosystem Services. 2020. Vol. 42. DOI: 10.1016/j.ecoser.2020.101081
10. Očić V., Mudri B., Grgić I., Šakić Bobić B. Performance of rural tourism in Croatia: case study // Agronomski glasnik. 2019. Vol. 81. Iss. 2. Pp. 77-86. DOI: 10.33128/ag.81.2.2.
11. Siczko A., Parzonko A.J., Bienkowska-Gořasa W. Principles of the experience economy in designing an agritourism product // Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika). 2020. Vol.66. Pp. 175-182. DOI: 10.17221/209/2019-AGRICECON.
12. Shaken A., Mika M., Plokhikh R. Exploring the social interest in agritourism among the urban population of Kazakhstan // Miscellanea Geographica. 2020. Vol.24. Iss.1. Pp. 16-23. DOI: 10.2478/mgrsd-2019-0026.
13. Joshi S., Sharma M., Kler R. Modeling Circular Economy Dimensions in Agri-Tourism Clusters: Sustainable Performance and Future Research Directions // International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences. 2020. Vol.5. Iss.6. Pp. 1046-1061. DOI: 10.33889/IJMEMS.2020.5.6.080.
14. Volkova T.A., Minenkova V.V., Mishchenko A.A., Karpova Ju.I., Lazovskaya S.V. Investment potential of the southern territory of Russia (Krasnodar krai) for developing the rural (agrarian) tourism // Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences. 2017. Vol.5(6). Pp. 806-817. DOI: 10.18006/2017.5(6).806.817.

References

1. Dementiev, M. Yu., & Bagiryan, S. G. (2015). Analiz investicionnoj privlekatel'nosti sel'skogo turizma [Analysis of investment attractiveness of rural tourism]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Economics and Management]*, 1(3), 44-47. (In Russ.).
2. Kirilchuk, S. P., & Chernyavaya, A. L. (2019). Analiz klasternogo razvitiya v Respublike Krym i benchmarking innovacionnogo razvitiya klastera selskogo zelenogo turizma [Analysis of cluster development in the Republic of Crimea and benchmarking of innovative development of rural green tourism cluster]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Economics and Management]*, 5(1), 46-53. (In Russ.).
3. Rodionova, D. N., & Timofeeva E. A. (2020). Perspektivy razvitiya selskogo turizma v Buryatii [Prospects for the development of rural tourism in Buryatia]. *Vestnik nauki [Journal of science]*, 1(3), 31-38. (In Russ.).
4. Sobol, K. N. (2018). Ocenka potenciala razvitiya selskogo turizma [Assessment of rural tourism development potential]. *Vestnik Belorusskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the Belarusian State University of Economics]*, 2, 50-58. (In Russ.).

5. Yakovenko, M. I., & Lozova, D. V. (2018). Selskij turizm kak faktor socialno-ekonomicheskogo razvitiya ravninnogo Kry`ma [Rural tourism as a factor of socio-economic development of the plain Crimea]. *Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Geografiya. Geologiya [Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Geography. Geology]*, 4(1), 78-92. (In Russ.).
6. Adamov, T., Ciolac, R., Iancu, T., Brad, I., Peț, E., Popescu, G., & Șmuleac, L. (2020). Sustainability of Agritourism Activity. Initiatives and Challenges in Romanian Mountain Rural Regions. *Sustainability*, 12. DOI: 10.3390/su12062502.
7. Wagan Aguilar, M. G., Limpot, R. A., & Macasinag, P. H. (2020). The Tourism Business Industry of the Municipality of Tanay, Rizal, Philippines: An Assessment on Human Resource and a Province-Wide Market Research. *Journal of Tourism Management*, 7(1), 52-67. DOI: 10.18488/journal.31.2020.71.52.67.
8. Fanelli, R. M., & Romagnoli, L. (2020). Customer Satisfaction with Farmhouse Facilities and Its Implications for the Promotion of Agritourism Resources in Italian Municipalities. *Sustainability*, 12(5), 1749. DOI: 10.3390/su12051749.
9. Li, J., Bai, Y., & Alatalo, J. M. (2020). Impacts of rural tourism-driven land use change on ecosystems services provision in Erhai Lake Basin, China. *Ecosystem Services*, 42. DOI: 10.1016/j.ecoser.2020.101081
10. Očić, V., Mudri, B., Grgić, I., & Šakić Bobić, B. (2019). Performance of rural tourism in Croatia: case study. *Agronomski glasnik*, 81(2), 77-86. DOI: 10.33128/ag.81.2.2.
11. Siczko, A., Parzonko, A. J., Bienkowska-Gołasa, W. (2020). Principles of the experience economy in designing an agritourism product. *Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika)*, 66, 175-182. DOI: 10.17221/209/2019-AGRICECON.
12. Shaken, A., Mika, M., & Plokhikh, R. (2020). Exploring the social interest in agritourism among the urban population of Kazakhstan. *Miscellanea Geographica*, 24(1), 16-23. DOI: 10.2478/mgrsd-2019-0026.
13. Joshi, S., Sharma, M., & Kler, R. (2020). Modeling Circular Economy Dimensions in Agri-Tourism Clusters: Sustainable Performance and Future Research Directions. *International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences*, 5(6), 1046-1061. DOI: 10.33889/IJMEMS.2020.5.6.080.
14. Volkova, T. A., Minenkova, V. V., Mishchenko, A. A., Karpova, Ju. I., & Lazovskaya, S. V. (2017). Investment potential of the southern territory of Russia (Krasnodar krai) for developing the rural (agrarian) tourism. *Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences*, 5(6), 806-817. DOI: 10.18006/2017.5(6).806.817.